

FICHA DE APRENDIZAJE

Estrategias pedagógicas para fortalecer tus clases

Consigna para el Diseño de Evaluaciones Auténticas e Integradas

Autoría: Nicole Abricot Marchant

Departamento de
Innovación Educativa

Año 2024

1 Contexto

Durante los últimos años, la literatura ha sido concluyente respecto del impacto positivo y robusto las estrategias de enseñanza activas y colaborativas (Kozanitis & Nenciovivi, 2022) y de la evaluación auténtica (Sokhnvar, et. al., 2021) en el aprendizaje del estudiantado universitario.

Asimismo, la política pública nacional concuerda en la necesidad de evaluar los desempeños profesionales que comprometen en sus perfiles de egreso, los programas de formación de pregrado a lo largo del plan de estudios. Esto implica, en concreto para las carreras de acreditación obligatoria, reportar evidencias sobre:

Mecanismo para la consideración de resultados obtenidos de las estrategias de nivelación o remediales en el diseño y actualización del plan de estudios.
Especificar los hitos del diseño curricular que permiten observar progresivamente el logro del perfil de egreso.
Mecanismo de revisión periódica de las actividades formativas y evaluativas del plan de estudios.
Análisis de la contribución de las acciones de mejora implementadas en torno a indicadores académicos del proceso formativo de estudiantes.
Estrategias de evaluación que permiten recoger evidencia de aprendizajes claves del perfil de egreso.
Ejemplos de evaluaciones de aprendizaje utilizados en asignaturas o hitos centrales de la trayectoria formativa.
Sistema de gestión curricular formalizado que considera la evaluación periódica del perfil de egreso

Comisión Nacional de Acreditación.

Esto sugiere diseñar e implementar situaciones de enseñanza y evaluación que promuevan el aprendizaje activo y auténtico al interior del diseño curricular del plan de estudios, con el fin de reconocer los niveles de logro de los desempeños integrales de manera progresiva y en situaciones de aprendizaje, para retroalimentar y mejorar la calidad de la formación del estudiantado a lo largo del plan de estudios.

Este documento de trabajo pretende entregar orientaciones para el diseño de este tipo de situaciones de evaluación, denominadas “hitos evaluativos” o “evaluaciones integradas” con el fin de orientar formativamente el desarrollo del aprendizaje de los futuros profesionales.

Al final de las orientaciones, se presentan matrices para el diseño de los instrumentos.

2 Resultado de aprendizaje común del hito evaluativo o evaluación integrada

- i. **Análisis del perfil de egreso:** a partir de la revisión de los desempeños integrales del perfil de egreso, selecciones aquellos (idealmente más de uno) que espera evaluar de manera intermedia en el hito evaluativo.
- ii. **Análisis de matriz de progresión de aprendizajes** a partir de la matriz de progresión de aprendizajes, determine los desempeños intermedios que se evaluarán en el hito evaluativo.
- iii. **Asignaturas involucradas:** analice los resultados de aprendizaje de cada asignatura del nivel seleccionado en el plan de estudios, determinando cuáles de ellos están interesados en integrar. Posteriormente, defina la situación evaluativa que permite la integración considerando los desempeños intermedios de la matriz de progresión, la temporalidad de las asignaturas y las unidades a involucrar. Pueden ser una unidad o varias de ellas.

- iv. **Determinación de resultado de aprendizaje común:** determine el o los resultados de aprendizaje comunes a la situación evaluativa a integrar.

3 Plan de evaluación del proceso de implementación del hito evaluativo

El plan de evaluación corresponde al diseño del proceso evaluativo que permitirá el logro de los resultados de aprendizaje. Esto permitirá resguardar que el hito evaluativo no sólo se diseñe desde la evaluación sumativa, sino que también cautele el desarrollo de las competencias a alcanzar en instancias de diagnóstico y retroalimentación. En ese proceso, existirán situaciones evaluativas comunes a todas las asignaturas y otras que se abordarán sólo en el contexto de ciertas asignaturas.

- i. **Intencionalidad:** considere al menos una intención diagnóstica, formativa y sumativa en el plan. Considere las siguientes definiciones de las intenciones evaluativas.

Intención	Definición
a. Diagnóstica	Permite determinar los conocimientos, habilidades y actitudes de entrada del estudiantado respecto de lo que se va a aprender en el proceso. Sirve de base para la puesta en marcha de procesos educativos. Es eminentemente proactiva (mira hacia adelante).
b. Formativa	Se orienta a recoger información sobre el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, con el objetivo de retroalimentarlos. Busca reconocer y reforzar logros; reconocer, analizar y corregir los errores; y reajustar intervenciones del profesorado. En sí, es lo que promueve el aprendizaje.
c. Sumativa	Se implementa para la determinación del logro de los resultados de aprendizaje. Sirve de base para adoptar decisiones de certificación, promoción, repetición, selección, entre otras. Se caracteriza por ser retroactiva (mira hacia atrás).

- ii. **Situación evaluativa:** describa brevemente el tipo de situación evaluativa a implementar en cada intención evaluativa, señale brevemente qué debe hacer el estudiantado. Por ejemplo: *“desarrollan un ensayo académico en parejas”*. Considere que las situaciones evaluativas son de lápiz y papel, de desempeño o auténticas, y que se deben diseñar de forma coherente entre sí. Las situaciones de evaluación son las siguientes:

Tipo de situación evaluativa	Descripción
a. Lápiz y papel	Corresponde a actividades donde los y las estudiantes responden ante un reactivo o ítem. Por ejemplo, guías de aprendizaje o pruebas.
b. Desempeño	Son actividades que simulan situaciones reales de la vida cotidiana o profesional del estudiantado. Ocurre en un contexto de aula habitualmente.
c. Auténtica	Implican actividades reales que se desarrollan en el contexto profesional o cotidiano del estudiantado. Involucra actores del contexto y habitualmente trascienden el espacio de aula regular.

- iii. **Agentes:** señale los agentes evaluativos intencionados en cada situación evaluativa. Considere que los agentes pueden utilizar los mismos instrumentos utilizados por el profesorado para evaluar el desempeño. Los agentes son los siguientes:

Agente evaluativo	Descripción
a. Heteroevaluación	Docente evalúa al estudiantado
b. Autoevaluación	Estudiantes se evalúan a sí mismos.
c. Coevaluación	Estudiantes evalúan el desempeño elaborado por sus grupos de trabajo.
d. Evaluación de pares	Estudiantes evalúan el desempeño de otros estudiantes.

- iv. **Ponderación:** señale la ponderación asignada a cada situación evaluativa. Recuerde que las situaciones diagnósticas y formativas no deben tener ponderación asociada, ya que son instancias donde es **DESEABLE** reconocer el error. En esos casos indique "0".
- v. **Indique a qué asignaturas corresponde la situación evaluativa.** Pueden ser todas o algunas de ellas.

Consigna evaluativa

Las situaciones evaluativas descritas previamente, requieren definir orientaciones para que el estudiantado alcance el desempeño esperado. Todas las situaciones deben considerar una consigna. Sin embargo, algunas de ellas requerirán mayores andamiajes que otras. Algunas considerarán todos los elementos presentados a continuación y otras entregarán instrucciones menos complejas que pueden ser presentadas en la presentación en clases. Sin embargo, **TODAS** deben ser entregadas por escrito.

La consigna de evaluación es un conjunto organizado de información e indicaciones que el profesorado comunica al estudiantado para que realicen una tarea orientada al aprendizaje.
(Monereo, 2010)

Para realizar la consigna debe **seguir las instrucciones planteadas** a continuación:

- i. **Encabezado:** agregue el logo de la Universidad, la Facultad, el Departamento y sus nombres como docente. Se debe incorporar en formato de encabezado en el documento.
- ii. **Título de la actividad:** elabore un título representativo de la actividad, que sea autoexplicativo sobre el contenido de la consigna y que permita motivar sobre la actividad a desarrollar. Debe considerar el tema a abordar y la actividad a realizar. Por ejemplo: *"Policy brief: análisis de políticas de financiamiento en Educación Superior"*.
- iii. **Resultados de aprendizaje:** copie el RDA común elaborado previamente.
- iv. **Presentación:** describa brevemente la actividad a realizar invitando a los y las estudiantes a participar. Utilice un lenguaje motivador y auténtico (lo más real posible).

- v. **Dimensiones e instrucciones:** La consigna implica hacer “transparentes” las prácticas culturales de la profesión, realizando los “andamiajes” necesarios para la realización de la actividad.

Esto requiere que los y las expertas puedan orientar al estudiantado respecto de los desempeños que deben alcanzar. Para esto:

<ul style="list-style-type: none"> • La consigna debe ser organizada en dimensiones o apartados que implican un todo, y que se organiza desde la expertiz disciplinar de quienes diseñan la experiencia. Por ejemplo, si se espera que los estudiantes presenten una obra de teatro, su consigna debe contar al menos con una dimensión de <i>preparación de la obra</i> y una dimensión de <i>implementación de la obra</i>, donde se guíen las instrucciones en cada caso.
<ul style="list-style-type: none"> • Considere que pueden realizar consignas completamente comunes (transdisciplinarias) o consignas comunes pero con algunas dimensiones diferenciadas (interdisciplinarias). O bien, se pueden realizar consignas totalmente diferentes pero sobre un mismo tema (multidisciplinarias)
<ul style="list-style-type: none"> • La organización de esas dimensiones, pueden responder a un criterio temporal (fases), temático (aspectos) o de modalidad (presencial, no presencial).
<ul style="list-style-type: none"> • Oriente temporalidad de las actividades (tiempos o fechas clave).
<ul style="list-style-type: none"> • Se sugiere organizar la consigna pensando en entregar de forma gradual las dimensiones a abordar. La idea es no dañar la percepción de autoeficacia del estudiantado.
<ul style="list-style-type: none"> • Utilice chat GPT o recursos disponibles en internet para pensar en las fases de su consigna. Pero NO utilice una consigna que usted no ha diseñado pensando en su unidad y su asignatura.

- vi. **Instrucciones en cada dimensión:** las instrucciones deben considerar elementos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo de la actividad, en tanto dichos elementos permiten al estudiantado transitar hacia las prácticas culturales de las disciplinas involucradas.

No solo se debe señalar qué hacer, sino cómo hacerlo. Esto implica que:

<ul style="list-style-type: none"> • Se debe incorporar definiciones, ayudas, orientaciones, videos u otros recursos necesarios. No sólo se debería decir “elabore un informe”, sino que “un informe debe incorporar...”
<ul style="list-style-type: none"> • Se debe orientar al estudiantado para movilizar los procesos cognitivos implicados en la tarea. No basta con decir “contextualice”, sino que debemos orientar sobre que “contextualizar en nuestra disciplina implica...”. Esto debería ser retroalimentado formativamente durante la unidad de aprendizaje.
<ul style="list-style-type: none"> • Utilice Chat GPT o recursos disponibles en internet para pensar en las instrucciones y complementar su trabajo. Pero NUNCA utilice una consigna que usted no ha diseñado pensando en su unidad, en su asignatura y en sus resultados de aprendizaje.

- vii. **Revisión de diagramación:** resguarde adecuaciones curriculares para estudiantes en situación de discapacidad (tamaño de letra, colores o apoyos adicionales si fuese necesario).

4 Rúbrica analítica

Una vez definidos los principales elementos de la consigna, puede comenzar a diseñar la rúbrica de evaluación, entiendo que tendrá que revisar nuevamente la consigna.

- I. **Relación con el perfil de egreso:** Considerando que estos criterios de evaluación permitirán concretar un nivel de logro del perfil de egreso de la carrera en determinado nivel de la progresión, se sugiere explicitar qué Desempeño o Competencia se está evaluando y qué indicador de logro se está reconociendo.
- II. **Definir los criterios de evaluación:** desde la definición del resultado de aprendizaje y de las especificaciones de la consigna, deben extraer los criterios que se utilizarán para evaluar el o los desempeños de los y las estudiantes.

Importante

Si con un mismo tema, solo una asignatura estará evaluando una actividad en todo el proceso en paralelo con otras actividades de otras asignaturas, hablamos de **evaluación multidisciplinaria**. **Por ejemplo:** dos colegas de periodismo acordaron trabajar el tema de “vulneración de derechos de la infancia”. El docente de Radio solicitó una consigna para diseñar un programa radial, y la Docente de Fotografía solicitó una narración visual al respecto. Esto permitió al estudiantado contrastar formatos y ahorrar tiempo. El equipo diseñó sus consignas y rúbricas de forma independiente.

Si en una misma actividad, varias asignaturas estarán evaluando distintos aprendizajes (o criterios de evaluación) en una misma actividad, hablamos de **evaluación interdisciplinaria**. **Por ejemplo:** tres colegas de Ingeniería acordaron trabajar en conjunto solicitando un proyecto de innovación ante problemáticas empresariales. Una de ellos estaba interesado en el planteamiento técnico del proyecto, otro estaba interesado en las habilidades de comunicación oral en la presentación del proyecto; mientras que otro buscaba evaluar la capacidad de persuadir al comité de selección con la propuesta. El equipo trabajó en conjunto diseñando una misma consigna pero cada uno preparó sus propios criterios de evaluación.

Si en un mismo proceso, diversos especialistas están evaluando los mismos aprendizajes pero con distintas perspectivas, llegando a acuerdos entre ellos, hablamos de **evaluación transdisciplinaria**. **Por ejemplo:** dos colegas de Obstetricia y Puericultura diseñaron una experiencia de simulación clínica de atención de parto natural. Uno de ellos tenía como propósito evaluar el procedimiento de acompañamiento del parto, otra docente buscaba evaluar la gestión del cuidado del recién nacido, mientras que una tercera intentaba determinar las dinámicas de humanización en ambas situaciones. El equipo diseñó en conjunto la consigna evaluativa y la rúbrica, llegando a acuerdos que consideraban las tres perspectivas especialistas.

La definición de los criterios implica que:

- Deben definir si los criterios serán diferenciados para cada asignatura o si tendrán criterios comunes entre las asignaturas. O bien, si tendrán criterios específicos y comunes en el mismo instrumento.
- Dependen directamente de la experiencia y conocimiento disciplinar de quien diseña el instrumento y se relaciona con su experiencia como especialista.
- Deben considerar elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales del desempeño. Por ejemplo, para el caso de un **debate**, pueden ser posibles criterios “contextualización”, “empatía”, “multicausalidad”, “perspectiva”, “puntualidad”, entre otros.

- Requiere considerar elementos propios del género textual o discursivo. Por ejemplo, para el caso de un **debate**, pueden ser: “contraargumentación”

iii. **Determinar la escala de evaluación:** dependiendo del procedimiento o actividad, se pueden definir tipos de escala distintas. Aunque se sugiere que no sean más de 4 niveles, considerando puntuaciones del 0 al 3:

- una escala descriptiva de logro (por ejemplo; óptimo, satisfactorio, básico, deficitario),
- una escala de frecuencia (por ejemplo: siempre, frecuentemente, ocasionalmente, nunca),
- una escala numérica (por ejemplo: 3, 2, 1, 0).

Es posible que algunos criterios tengan más o menos niveles de logro y también es posible asignar un puntaje más alto a los criterios que el o la docente definan con mayor relevancia en el Resultado de Aprendizaje.

iii. **Redactar los desempeños esperados:** se deben describir los desempeños de los y las estudiantes y no un juicio sobre cada criterio. Esto permitirá **observar el logro de los resultados de aprendizaje**.

Por ejemplo, para una disertación, el criterio “empatía” describe los desempeños para los niveles óptimo, satisfactorio, etc. (en caso de utilizar este tipo de escala), procurando establecer una graduación equilibrada entre los niveles.

Se sugiere redactar niveles en el siguiente orden:

- Nivel de logro más alto
- Nivel de logro más bajo
- Niveles intermedios

En el ejemplo a continuación, se presentan ejemplos de marcas textuales. Sin embargo, es solo a modo referencial, no deben hacer eso ustedes.

Empatía	Considera las acciones, posiciones, emociones, percepciones, intereses o motivaciones de los actores sociales, al explicar el problema desde sus contextos.	Incorpora las acciones, posiciones, emociones, intereses o motivaciones de los agentes sociales o personajes, pero desde lógicas generalizadoras y/o estereotipadas.	Señala las acciones, emociones, intereses o motivaciones de personajes específicos, en el rol de victimarios, villanos o héroes, que cometen errores o aciertos.	Señala lo que les ocurre a personajes aludiendo a rasgos de personalidad binarios o descontextualizados (bueno/malo, simpático/pesado). O bien, no reconoce actores en sus explicaciones.
	EM3	EM2	EM1	EM0
	<i>La élite no estaba interesada en eso, pero al final implicó...</i>	<i>Todas las personas tienen la necesidad de pertenecer...</i>	<i>Porque Donald Trump esperaba tener la aprobación del empresariado.</i>	<i>Porque el dictador era malo...</i>

*Fuente: Abricot, N., Santelices, M.V., Zúñiga, C.G., Valencia – Castañeda, Lucía., Miranda-Arredondo, P. (2022) Evaluar el Pensamiento Social: desarrollo de un instrumento de evaluación de desempeño en el aula. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*. [Descargar la publicación haciendo clic aquí](#)

- iv. **Puntajes:** corresponde a los antecedentes que permiten interpretar los resultados de la evaluación y realizar el juicio sobre los resultados del proceso evaluativo. El nivel de exigencia corresponde normalmente al 60%, pero también puede variar de acuerdo con el reglamento de evaluación de cada unidad académica.

El puntaje total del instrumento corresponde a la suma de los puntajes máximos de los criterios de evaluación. Y el puntaje real corresponde a la suma de los puntajes obtenidos por el estudiantado. Se sugiere utilizar un excel para contabilizar los puntajes. Finalmente, la calificación corresponde al juicio definido por el o la docente, de acuerdo con las normas predefinidas. Se sugiere usar <https://escaladenotas.cl/> para determinar calificación.

- v. **Evaluar el instrumento:** finalmente se debe analizar si la rúbrica elaborada cubre completamente lo establecido en la definición del objeto a evaluar. En otras palabras, ¿los desempeños descritos para cada criterio permiten evaluar y retroalimentar el aprendizaje de los y las estudiantes?

Para ello se sugiere:

- a) Evaluar con un par el instrumento.
- b) Autoevaluar el contenido del instrumento.
- c) Revisar la rúbrica con los estudiantes.

MUY IMPORTANTE

Recuerde que esta rúbrica nos sirve para evaluar esta actividad, pero debe permitir también evaluar (completa o en partes) las distintas actividades del plan de evaluación, de intención diagnóstica y formativa. Esto se debe a que el aprendizaje se evalúa como proceso.

Además, recuerde que podemos usar el mismo instrumento para los diversos agentes (coevaluación, autoevaluación, evaluación de pares y heteroevaluación). Para los diversos agentes podemos usar los mismos criterios o partes de ellos e incluso cambiarlos de formato para que sean más fáciles de usar por los y las estudiantes. Pero NO se sugiere hacer pautas distintas donde cambiemos el contenido de los criterios evaluados.

- vi. Considere los siguientes elementos para la diagramación y claridad del instrumento:
- Claridad de los aspectos gráficos (cuadros de tamaño equivalente).
 - Para título 14 y para texto mínimo 12, Times New Roman o Calibri. No utilizar letras cursivas, oblicuas (inclinadas) o condensadas (reduce longitud), por criterios de accesibilidad universal.
 - Cumplimiento de normas de redacción y ortografía.
 - Organice el texto de manera ordenada, con tamaños y tipo de letra equivalente, cuadros claros, imágenes de buena resolución, etc.

5 Sugerencias de formatos para el diseño de los instrumentos

a.1. Resultados de aprendizaje a evaluar y plan de evaluación

Desempeños integrales del perfil de egreso	
Desempeños intermedios de la matriz de progresión	
Asignaturas involucradas	
Resultado de aprendizaje común	

Intencionalidad	Desempeños intermedios a evaluar	Situación evaluativa	Agente	Ponderación	Asignatura(s) a cargo*

Esto permitirá determinar cómo se realizarán las consignas y rúbricas.

a.2. Consigna de evaluación

Facultad
Departamento
Docentes

Título representativo

Nombre:		Puntaje total:	
		Porcentaje de logro:	
Fecha:		Puntaje real:	
		Calificación:	

Resultado de aprendizaje:	
---------------------------	--

Asignaturas involucradas:		Docentes	

Presentación:

Fase I:
Instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Fase I:
Instrucciones:
1.
2.
3.
<i>*repetir las veces que sea necesario</i>

a.3. Rúbrica

Competencia o desempeño integral	Indicador de logro de la matriz de progresión	Criterios de evaluación	Óptimo	Satisfactorio	Básico	Insuficiente	Comentarios del agente evaluador (considerar para calibración)
			6	4	2	0	
			3	2	1	0	
			3	2	1	0	
			6	4	2	0	

Departamento de
Innovación Educativa

VICERRECTORÍA
ACADÉMICA